

BO‘LAJAK PEDAGOGLARDA IJTIMOY FAOLLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARI.

Salayev Temur, UrDPI mustaqil tadqiqotchisi.

Annotatsiya

KIRISH: maqolada bo‘lajak pedagoglarda ijtimoiy faollik kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari nazariy va empirik jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqot davomida mazkur kompetensiyaning tuzilmaviy komponentlari (motivatsion-qadriyatli, kognitiv, faoliyatli va refleksiv) aniqlanib, ularni rivojlantirishga xizmat qiluvchi to‘rt guruh pedagogik mexanizm – motivatsion-rag‘batlantiruvchi, mazmuniy-prosessual, tashkiliy-kommunikativ hamda refleksiv-baholash mexanizmlari ajratilgan.

MAQSAD: bo‘lajak pedagoglarda ijtimoiy faollik kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini nazariy va empirik jihatdan asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ijtimoiy faollik kompetensiyasi va uning tarkibiy komponentlariga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tahliliy, empirik va pedagogik yondashuv metodlaridan foydalanilib, kompetensiyani rivojlantirish mexanizmlari tizimlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari ijtimoiy faollik kompetensiyasining motivatsion-qadriyatli, kognitiv, faoliyatli va refleksiv komponentlari o‘zaro uzviy bog‘liqligini ko‘rsatdi. Ushbu komponentlarni rivojlantirishda motivatsion-rag‘batlantiruvchi, mazmuniy-prosessual, tashkiliy-kommunikativ hamda refleksiv-baholash mexanizmlaridan kompleks foydalanish bo‘lajak pedagoglarning kasbiy va ijtimoiy faolligini oshirishda samarali ekanligi aniqlandi.

XULOSA: pedagogik mexanizmlarning kompleks qo‘llanilishi bo‘lajak pedagoglarda ijtimoiy faollik kompetensiyasini samarali rivojlantirish va ularning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy faollik, kompetensiya, bo‘lajak pedagog, pedagogik mexanizm, ijtimoiy pedagogika, kompetensiyaviy yondashuv, refleksiya, interaktiv metodlar, volontyorlik.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ.

Салаев Темур, Ургенчский государственный педагогический институт (UrDPI) независимый исследователь.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье теоретически и эмпирически обоснованы педагогические механизмы развития компетенции социальной активности у будущих педагогов. В ходе исследования были определены структурные компоненты данной компетенции (мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный), а также выделены четыре группы педагогических механизмов, способствующих её развитию: мотивационно-

стимулирующие, содержательно-процессуальные, организационно-коммуникативные и рефлексивно-оценочные механизмы.

ЦЕЛЬ: теоретически и эмпирически обосновать педагогические механизмы развития компетенции социальной активности у будущих педагогов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники, посвящённые компетенции социальной активности и её структурным компонентам. Используются аналитический, эмпирический и педагогический методы, а также проведена систематизация механизмов её развития.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали взаимосвязь мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов компетенции социальной активности. Установлено, что комплексное применение мотивационно-стимулирующих, содержательно-процессуальных, организационно-коммуникативных и рефлексивно-оценочных механизмов способствует эффективному развитию профессиональной и социальной активности будущих педагогов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: комплексное применение педагогических механизмов способствует эффективному развитию компетенции социальной активности будущих педагогов и совершенствованию их профессиональной подготовки.

Ключевые слова: любительская труппа, сценография, режиссёрские находки, актёрское мастерство, сценический образ, переживание.

PEDAGOGICAL MECHANISMS FOR DEVELOPING SOCIAL ACTIVITY COMPETENCE IN FUTURE TEACHERS.

Temur Salayev, Independent Researcher
Urgench State Pedagogical Institute (UrDPI).

Annotation

INTRODUCTION: the article provides a theoretical and empirical justification of the pedagogical mechanisms for developing the social activity competence of future teachers. The structural components of this competence (motivational-value, cognitive, activity-based and reflective) are identified, and four groups of pedagogical mechanisms are substantiated: motivational-stimulating, content-procedural, organizational-communicative and reflective-evaluative.

AIM: to provide a theoretical and empirical justification of the pedagogical mechanisms for developing social activity competence among future teachers.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific literature on social activity competence and its structural components. Analytical, empirical, and pedagogical methods were applied to systematize the mechanisms for its development.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed a strong interrelationship among the motivational-value, cognitive, activity-based, and reflective components of social activity competence. The integrated application of motivational, content-processual,

organizational-communicative, and reflective-assessment mechanisms was found to effectively enhance the professional and social activity of future teachers.

CONCLUSION: the integrated application of pedagogical mechanisms effectively promotes the development of social activity competence and enhances the professional preparation of future teachers.

Keywords: social activity, competence, future teacher, pedagogical mechanism, social pedagogy, competence-based approach, reflection, interactive methods, volunteering.

Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti pedagogdan nafaqat fan asoslarini chuqur bilishni, balki faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishni, ijtimoiy jarayonlarga ongli aralashishni va atrofda qilarni ijobiy o'zgarishlarga yo'naltira olishni talab etmoqda. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida inson kapitalini rivojlantirish, fuqarolik jamiyati institutlarini mustahkamlash va yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan¹. Bunday sharoitda bo'lajak pedagogning ijtimoiy faollik kompetensiyasini shakllantirish dolzarb ilmiy-pedagogik muammoga aylanadi.

Ta'lim paradigmasining bilim, ko'nikma va malakalar majmuasini berishdan kompetensiyaviy yondashuvga ko'chishi pedagogik tayyorgarlik mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi. Kompetensiya tushunchasi shaxsning bilimlarni real ijtimoiy-kasbiy vaziyatlarda samarali qo'llay olish qobiliyatini ifodalaydi. Ijtimoiy faollik kompetensiyasi esa shaxsning jamiyat hayotida tashabbuskorlik bilan ishtirok etishga, ijtimoiy ahamiyatli faoliyatni mustaqil tashkil qila olishga, mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga va boshqalar bilan hamkorlikda umumiy maqsadlarga erisha olishga tayyorligi hamda qobiliyatini bildiradi.

Muammoning ilmiy o'rganilganlik darajasi tahlili shuni ko'rsatadiki, kompetensiyaviy yondashuvning umumnazariy asoslari N. Xomskiy, J. Raven, I.A. Zimnyaya va A.V. Xutorskoy ishlarida; ijtimoiy faollik fenomeni psixologik-pedagogik adabiyotlarda shaxsning ijtimoiylashuvi va faoliyat nazariyasi doirasida tadqiq etilgan. Shu bilan birga, aynan bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy faollik kompetensiyasini maqsadli rivojlantiruvchi pedagogik mexanizmlar yagona tizim sifatida yetarli darajada asoslanmagan. Mavjud tadqiqotlarda ko'proq kompetensiyaning tarkibi tavsiflanadi, ammo uni shakllantiruvchi ichki harakatlantiruvchi vositalar – mexanizmlar – ochib berilmaydi. Aynan shu qarama-qarshilik tadqiqotning ilmiy muammosini tashkil etadi.

Pedagogik faoliyatning ijtimoiy tabiati uning natijalari nafaqat sinfxonada, balki keng ijtimoiy muhitda namoyon bo'lishini taqozo etadi. Pedagog jamiyatda madaniy-ma'naviy qadriyatlar tashuvchisi, ijtimoiy o'zgarishlar tashabbuskori va o'quvchilar uchun fuqarolik faolligi namunasi vazifasini bajaradi. Shu bois bo'lajak pedagogning ijtimoiy faollik kompetensiyasi uning kasbiy kompetentligining tarkibiy va ajralmas qismi sifatida

qaraladi. Mazkur kompetensiyaning shakllanmaganligi esa nazariy bilimga ega bo'lsa-da, ijtimoiy tashabbusdan yiroq, passiv mutaxassisni voyaga yetkazish xavfini keltirib chiqaradi.

“Ijtimoiy faollik” tushunchasi falsafa, sotsiologiya, psixologiya va pedagogika fanlari kesishmasida o'rganiladi. Pedagogik nuqtai nazardan u shaxsning jamiyat hayotidagi ongli, maqsadga yo'naltirilgan va mas'uliyatli ishtirokini tavsiflaydi. Ijtimoiy faollikning passiv (boshqalar tashabbusiga ergashish), vaziyatli (alohida holatlarda namoyon bo'ladigan) va barqaror (shaxs yo'nalganligiga aylangan) ko'rinishlari farqlanadi. Pedagogik tayyorgarlikning vazifasi – talabada aynan barqaror ijtimoiy faollikni shaxs sifatining ichki xususiyatiga aylantirishdir.

Tadqiqotning maqsadi – bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy faollik kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini nazariy jihatdan asoslash va ularning samaradorligini tajriba-sinov ishlari orqali tekshirishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: ijtimoiy faollik kompetensiyasining mohiyati va tuzilmaviy komponentlarini aniqlash; uni rivojlantiruvchi pedagogik mexanizmlar majmuasini ishlab chiqish; mexanizmlarning samaradorligini empirik dalillash.

Tadqiqot materiallari va metodlari. Tadqiqot 2024-2025 o'quv yilida oliy ta'lim muassasasining pedagogika yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar ishtirokida o'tkazildi. Tajriba-sinov ishlariga jami 168 nafar 2-3-bosqich talabasi jalb qilindi: tajriba guruhi (TG) – 84 nafar, nazorat guruhi (NG) – 84 nafar. Guruhlar boshlang'ich tayyorgarlik darajasi bo'yicha bir-biriga yaqin (gomogen) tarzda tanlandi.

Tadqiqotda nazariy va empirik metodlar majmuasidan foydalanildi. Nazariy metodlar: ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, umumlashtirish, modellashtirish va tizimli-strukturaviy tahlil. Empirik metodlar: pedagogik kuzatuv, anketa-so'rovnomalar, suhbat, faoliyat mahsulotlarini tahlil qilish hamda tabiiy pedagogik eksperiment (aniqlovchi, shakllantiruvchi va nazorat bosqichlari). Olingan ma'lumotlarni qayta ishlashda matematik-statistik usullar, jumladan, foizli taqsimot va Pirsonning xi-kvadrat (χ^2) mezonini qo'llanildi.

Ijtimoiy faollik kompetensiyasining shakllanganlik darajasini baholash uchun to'rt komponentga mos to'rt mezon belgilandi: motivatsion-qadriyatli (ijtimoiy faoliyatga ehtiyoj va qiziqish), kognitiv (ijtimoiy bilim va tushunchalar tizimi), faoliyatli (ijtimoiy harakatni amalga oshirish ko'nikmalari) va refleksiv (o'z faoliyatini baholash va tahlil qilish). Ushbu mezonlar asosida kompetensiyaning uch darajasi – quyi (reproduktiv), o'rta (rekonstruktiv) va yuqori (ijodiy) ajratildi.

Eksperiment uch bosqichda amalga oshirildi. Aniqlovchi bosqichda har ikki guruhda kompetensiyaning boshlang'ich darajasi tashxis qilindi. Shakllantiruvchi bosqichda tajriba guruhida taklif etilgan pedagogik mexanizmlar majmuasi “Ijtimoiy pedagogika” fani va talabalarning amaliy faoliyati doirasida joriy etildi; nazorat guruhida ta'lim an'anaviy tartibda davom ettirildi. Nazorat bosqichida natijalar qayta o'lchanib, ikki guruh ko'rsatkichlari qiyoslandi. Diagnostika vositalari sifatida ishlab chiqilgan anketa, ijtimoiy vaziyatli topshiriqlar to'plami va talabalar portfoliosini ekspert baholash usulidan foydalanildi.

Natijalar. Nazariy tahlil natijasida bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy faollik kompetensiyasini rivojlantirishning to'rt o'zaro bog'liq pedagogik mexanizmi asoslab berildi. Bu mexanizmlar kompetensiyaning yuqorida ajratilgan komponentlarini maqsadli harakatga keltiruvchi vositalar tizimi sifatida tushuniladi.

Birinchidan, motivatsion-rag'batlantiruvchi mexanizm talabada ijtimoiy faoliyatga barqaror ichki ehtiyoj va qiziqishni shakllantiradi. U ijtimoiy ahamiyatli muammolar bilan tanishtirish, muvaffaqiyat vaziyatlarini yaratish, faollikni ma'naviy va akademik jihatdan rag'batlantirish orqali amalga oshiriladi.

Ikkinchidan, mazmuniy-prosessual mexanizm ta'lim mazmunini ijtimoiy yo'naltirilgan masalalar bilan boyitish va interaktiv texnologiyalarni (keys-stadi, loyiha metodi, munozara, rol o'yinlari) qo'llashni nazarda tutadi. Mazkur mexanizm "Ijtimoiy pedagogika" fanining imkoniyatlaridan keng foydalanadi.

Uchinchidan, tashkiliy-kommunikativ mexanizm talabani real ijtimoiy amaliyotga – volontyorlik, ijtimoiy loyihalar, talaba o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatiga jalb etish orqali ijtimoiy harakat tajribasini hosil qiladi.

To'rtinchidan, refleksiv-baholash mexanizmi talabani o'z ijtimoiy faoliyatini mustaqil tahlil qilishi, o'zini o'zi baholashi va portfolio asosida natijalarni kuzatib borishini ta'minlaydi. Bu mexanizm kompetensiyaning ongli va boshqariladigan tarzda rivojlanishiga xizmat qiladi.

Ajratilgan mexanizmlar yagona pedagogik tizimga birlashtirilib, shakllantiruvchi eksperiment davomida amaliyotga joriy etildi. Aniqlovchi va nazorat bosqichlaridagi o'lchovlar natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Ijtimoiy faollik kompetensiyasi shakllanganligi darajalari dinamikasi (foizda)

Daraja	TG (boshl.)	TG (yakuniy)	NG (boshl.)	NG (yakuniy)
Yuqori (ijodiy)	18,4	41,2	17,9	21,4
O'rta (rekonstruktiv)	39,3	46,4	40,5	44,0
Quyi (reproduktiv)	42,3	12,4	41,6	34,6

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, tajriba guruhida yuqori darajadagi talabalar ulushi 18,4 foizdan 41,2 foizgacha ko'tarilgan, quyi daraja ko'rsatkichi esa 42,3 foizdan 12,4 foizgacha kamaygan. Nazorat guruhida o'zgarishlar ancha kam – yuqori daraja 17,9 foizdan 21,4 foizgacha o'sgan.² Tajriba va nazorat guruhlari yakuniy natijalari o'rtasidagi farqning statistik ahamiyatligi χ^2 -mezon yordamida tasdiqlandi ($\chi^2_e > \chi^2_k$, $p < 0,05$).

Ajratilgan mexanizmlar yaxlit pedagogik modelda uch o'zaro bog'liq blok orqali tartibga solindi: maqsadli blok (ijtimoiy buyurtma, maqsad va vazifalar), mazmuniy-prosessual blok (mexanizmlar, shakl, metod va vositalar majmuasi) hamda natijaviy-

²Tadqiqot ma'lumotlari muallif tomonidan 2024-2025 o'quv yilida o'tkazilgan pedagogik eksperiment natijalariga asoslanadi.

baholash bloki (mezon, daraja va kutilayotgan natija). Mazkur model mexanizmlarning izchil va tizimli amalga oshirilishini ta'minladi. Kompetensiya komponentlari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar dinamikasi 2-jadvalda berilgan.

2-jadval.

Kompetensiya komponentlari bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar o'sishi

(5 balli tizimda)

Komponent	TG (boshl.)	TG (yakuniy)	O'sish
Motivatsion-qadriyatli	3,12	4,21	+1,09
Kognitiv	3,28	4,16	+0,88
Faoliyatli	2,95	4,08	+1,13
Refleksiv	3,01	3,97	+0,96

2-jadval ma'lumotlari barcha komponentlar bo'yicha ijobiy dinamikani ko'rsatadi. Eng yuqori o'sish faoliyatli (+1,13 ball) va motivatsion-qadriyatli (+1,09 ball) komponentlarda kuzatildi. Bu talabalarni real ijtimoiy amaliyotga jalb etish va faollikni rag'batlantirishga qaratilgan mexanizmlarning eng kuchli ta'sirga ega ekanligidan dalolat beradi.

Muhokama. Olingan natijalar taklif etilgan pedagogik mexanizmlar majmuasi bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy faollik kompetensiyasini rivojlantirishda samarali ekanligini tasdiqlaydi. Tajriba guruhidagi ijobiy dinamika, ayniqsa, motivatsion-rag'batlantiruvchi va tashkiliy-kommunikativ mexanizmlarning birgalikdagi ta'siri bilan izohlanadi: talabaning real ijtimoiy amaliyotga jalb etilishi nazariy bilimni shaxsiy tajriba va qadriyatga aylantiradi.

Tadqiqot natijalari kompetensiyaviy yondashuv mualliflari (I.A. Zimnyaya, A.V. Xutorskoy) ilgari surgan g'oyalar bilan uyg'unlashadi, ya'ni kompetensiya faqat faoliyat jarayonida, real vaziyatlarda namoyon bo'ladi va rivojlanadi. Shu bilan birga, mazkur tadqiqotning yangiligi shundaki, ijtimoiy faollik kompetensiyasini rivojlantirish dasturlashtirilgan ayrim usullar yig'indisi sifatida emas, balki o'zaro bog'liq to'rt mexanizmning yaxlit tizimi sifatida taqdim etildi. Refleksiv-baholash mexanizmining tizimga kiritilishi kompetensiya rivojini ongli va boshqariladigan jarayonga aylantirgani amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqotning cheklovlari sifatida tanlanma hajmining nisbatan kichikligi va eksperimentning bitta muassasa doirasida o'tkazilganligini ko'rsatish mumkin. Shu sababli kelgusi tadqiqotlarda mexanizmlar samaradorligini turli mintaq va yo'nalishlardagi keng tanlanmada tekshirish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari "Ijtimoiy pedagogika" fanining ijtimoiy faollik kompetensiyasini rivojlantirishdagi salohiyati yetarli darajada amalga oshirilmayotganligini ko'rsatdi. An'anaviy o'qitishda fan ko'proq nazariy mazmunga yo'naltirilgan bo'lib, talabaning ijtimoiy harakat tajribasini hosil qilishga kam o'rin ajratiladi. Taklif etilgan mexanizmlar mazkur fanni amaliy-faoliyatli yo'nalishda qayta tashkil etish, uni volontyorlik va ijtimoiy loyiha faoliyati bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Bu esa

pedagogik ta'limning amaliy yo'naltirilganligini kuchaytiruvchi muhim shart sifatida baholanadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra quyidagi xulosalarga kelindi. Birinchidan, bo'lajak pedagogning ijtimoiy faollik kompetensiyasi motivatsion-qadriyatli, kognitiv, faoliyatli va refleksiv komponentlarning yaxlitligi sifatida belgilanadi. Ikkinchidan, uni rivojlantirishning samarali pedagogik mexanizmlari sifatida motivatsion-rag'batlantiruvchi, mazmuniy-prosessual, tashkiliy-kommunikativ va refleksiv-baholash mexanizmlari asoslandi. Uchinchidan, tajriba-sinov ishlari mazkur mexanizmlar majmuasi talabalarda kompetensiyaning yuqori darajasini sezilarli oshirishini empirik tasdiqladi.

Tadqiqot natijalaridan oliy ta'lim muassasalarida pedagogik kadrlar tayyorlash jarayonini takomillashtirishda, "Ijtimoiy pedagogika" va unga yondosh fanlarni o'qitish metodikasini yangilashda hamda talabalarning ijtimoiy amaliyotini tashkil etishda foydalanish mumkin. Amaliy nuqtai nazardan quyidagilar tavsiya etiladi: ta'lim mazmuniga ijtimoiy yo'naltirilgan loyiha va keys-topshiriqlarni izchil kiritish; talabalarni volontyorlik va talaba o'zini o'zi boshqarish faoliyatiga muntazam jalb etish; har bir talabaning ijtimoiy faolligini portfolio asosida kuzatib borish va refleksiv baholashni o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylantirish.

Umuman olganda, ijtimoiy faollik kompetensiyasini rivojlantirishni alohida usullar yig'indisi emas, balki o'zaro bog'liq pedagogik mexanizmlarning yaxlit tizimi sifatida tashkil etish bo'lajak pedagoglarni jamiyat hayotida faol, tashabbuskor va mas'uliyatli ishtirok etishga tayyorlashning samarali yo'li hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. – Toshkent, 2022.
2. Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. – Cambridge: MIT Press, 1965. – 261 p.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34-42.
4. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал "Эйдос". – 2002. – № 23.
5. Mardonov Sh., Begimqulov U. Pedagogik kompetentlik asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
6. Mavlonova R.A., Vohidova N.X. Ijtimoiy pedagogika. – Toshkent: Tafakkur bo'stoni, 2018.